

ASSIS, Machado. Mulheres de Machado. Ilustrações de Catarina Bessel. São Paulo: SESI-SP, 2017.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Machado de Assis (Joaquim Maria M. de A.) foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo, nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1839. Um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras ocupou por mais de dez anos sua presidência, que passou a ser chamada também de Casa de Machado de Assis. Clássico dos clássicos da literatura brasileira continua a ser publicado com novas edições que privilegiam vários aspectos de sua produção. Mulheres de Machado reúne 17 contos protagonizados por personagens femininas, traçando diversos perfis das mulheres do século 19. Essas mulheres serão vistas como recatadas, infiéis, obedientes, guerreiras, mas todas em condições de servilidade impostas pela sociedade da época.

Palavras-chave: Mulher. Contos. Mulher-literatura.

¹ Elaborada para o Catálogo de Bolonha 2018. Livros publicados em 2017 e resenhados em 2018.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.